

Handreichung

Vernetzte Forschung und die Verarbeitung personenbezogener Daten

Bettina Mey

Hochschule Bielefeld

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

Hintergrund: Die Handreichung „Vernetzte Forschung und die Verarbeitung personenbezogener Daten“ wurde im Rahmen des Projekts **UFOowl – Umgang mit Forschungsdaten an HAW in OWL** erstellt. Das BMFTR-geförderte Projekt UFOowl ist ein Verbundprojekt der Technischen Hochschule OWL (Förderkennzeichen 16DFH136A) und der Hochschule Bielefeld (Förderkennzeichen 16DFH136B). Es verfolgt das Ziel, den Umgang mit Forschungsdaten an den beteiligten Hochschulen durch den Auf- und Ausbau von Services gezielt zu verbessern. Dazu gehören unter anderem das Durchführen von Schulungen, das Führen von Beratungsgesprächen, die Etablierung von FDM-Tools sowie die regionale und überregionale Vernetzung.

Die vorliegende Handreichung fasst zusammen, welche Aspekte bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen von Forschungs Kooperationen zu beachten sind. Sie erläutert die datenschutzrechtlichen Anforderungen sowie die zu planenden oder notwendigen Maßnahmen und verweist auf bestehende Unterstützungsangebote.

Autorin: Bettina Mey

Projektmitglieder: Oliver Claas, Katja Gödde, Felix Schreiber, Nadine Schröder

ORCID:

Dr Oliver Claas: <https://orcid.org/0000-0003-3008-720X>

Katja Gödde: <https://orcid.org/0009-0003-8875-1860>

Bettina Mey: <https://orcid.org/0009-0000-3642-8197>

Felix Schreiber: <https://orcid.org/0009-0002-6853-7173>

Nadine Schröder: <https://orcid.org/0000-0001-6650-4656>

DOI: 10.5281/zenodo.17749865

Inhalt

1.	Die Handreichung	5
2.	Vernetzte Forschung im Verbund	5
3.	Die Ausgangsfrage: Werden personenbezogene Daten verarbeitet?	6
3.1	Personenbezogene Forschungsdaten	6
3.1.1	Beispiele für Forschungsdaten mit Personenbezug	6
3.1.2.	Forschungsdaten, die eine mittelbare Identifizierbarkeit ermöglichen.....	7
3.2	Die besonderen Kategorien personenbezogener Daten.....	7
3.3	Wann liegt i.S.d. DSGVO die Verarbeitung von personenbezogenen Daten vor?	8
3.4	Pseudonymisierte bzw. anonymisierte personenbezogene Forschungsdaten.....	9
3.4.1	Pseudonymisierung	9
3.4.2	Anonymisierung.....	9
4.	Regelungen zur datenschutzrechtlichen Verantwortung	10
4.1	Alleinige Verantwortung	10
4.2	Gemeinsame Verantwortung der Verbundpartner gem. Art. 26 DSGVO	11
4.3	Einbeziehung externer Stellen (z.B. Auftragsdatenverarbeitung Art. 28 DSGVO)	12
5.	Anforderungen an eine datenschutzkonforme Verarbeitung personenbezogener Daten.....	13
5.1	Rechtmäßigkeit.....	13
5.2	Transparenz	13
5.3	Verarbeitung nach Treu und Glauben	14
5.4	Zweckbindung	14
5.5	Datenminimierung	14
5.6	Richtigkeit	14
5.7	Speicherbegrenzung.....	14
5.8	Integrität und Vertraulichkeit – Datensicherheit	14
5.9	Rechenschaftspflicht	15
6.	Die Einwilligung	15
6.1	Wirksamkeit der informierten Einwilligung	15
6.2	Inhalt und Umfang der Einwilligung in die Datenverarbeitung.....	16
7.	Weitere Aspekte zur Organisation des Datenschutzes	17
7.1	Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Datensicherheit.....	17
7.2	Datenschutzfolgeabschätzung / Schwellwertanalyse	18
7.3	Drittlandtransfer.....	18
7.4	Datenschutzpannen.....	18
7.5	Sonstiges.....	18

8. Checklisten	20
8.1 Ersterfassung geplanter Verarbeitungen	20
8.2 Gemeinsame Verarbeitungen erfassen und skizzieren	23
9. Weiterführende Literaturempfehlungen	24

1. Die Handreichung

In zahlreichen Disziplinen werden personenbezogene Forschungsdaten erhoben. Aber was sind eigentlich personenbezogene Daten und wann dürfen sie im Rahmen der Forschung erhoben und verarbeitet werden? Welche besonderen Anforderungen können sich ergeben, wenn im Rahmen einer Forschungskoope- ration die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten stattfindet?

Mit diesen Fragen müssen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerade auch dann auseinan- dersetzen, wenn im Rahmen einer Forschungskoope- ration die Erfassung personenbezogener Daten vorgesehen ist.

Diese Handreichung dient dazu, einen ersten Einstieg in die Thematik zu vermitteln, für Standardfragen eine Orientierung zu geben und darüber hinaus Hinweise zu weiterführender Information zu bieten. Dabei stellt dieses Dokument keine rechtsverbindliche Handlungsanweisung dar und hat nicht den An- spruch, alle im Forschungskontext auftretenden datenschutzrechtlichen Fragestellungen umfassend zu klären. Vielmehr soll es bereits im Vorfeld der Antragstellung bei der konzeptionellen Planung eines guten Forschungsdatenmanagements unterstützen und ist in erster Linie als Hilfestellung für einen vorrausschauenden Umgang mit personenbezogenen Daten in Forschungsverbänden gedacht. Ziel ist es, dass Forschende im Falle der Antragsbewilligung für die speziellen Anforderungen des Datenschut- zes sensibilisiert sind.

Die nachfolgenden Ausführungen fokussieren sich auf die Regelungen der Europäischen Datenschutz- grundverordnung (DSGVO)¹, da diese vorrangig vor anderen nationalen Regelungen (wie z.B. das Bun- desdatenschutzgesetz (BDSG), das Landesdatenschutzgesetz (NRW), das Hochschulgesetz NRW u.a.) zur Anwendung kommen.

Die Handreichung wurde im Rahmen des BMFTR-Projektes UFOowl – Umgang mit Forschungsdaten an HAW in OWL verfasst.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männ- lich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

2. Vernetzte Forschung im Verbund

Verbundprojekte bieten die Möglichkeit, größere Forschungsvorhaben im Rahmen eines Konsortiums gemeinschaftlich durchzuführen. Kennzeichnend ist, dass sich eine oder mehrere wissenschaftliche Einrichtungen/Hochschulen, gegebenenfalls auch mit industrieller Beteiligung, zusammenschließen, um ein Forschungsvorhaben zu realisieren. Je nach Förderformat werden auch weitere Partner mitein- bezogen. Die Zusammenarbeit der Kooperationspartner wird in der Regel durch einen Kooperations- vertrag geregelt.

Sollten im Rahmen der Forschungskoope- ration personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet werden, so ist frühzeitig zu klären, welcher Partner für welche Verarbeitung dieser Daten verantwort- lich ist und welcher Partner welche datenschutzrechtlichen Pflichten zu erfüllen hat.

Steht zum Zeitpunkt des Abschlusses der Kooperationsvereinbarung noch nicht fest, wie die konkrete Ausgestaltung der geplanten Verarbeitungen der personenbezogenen Daten umgesetzt wird, emp- fiehlt es sich, für alle Verbundpartner zunächst eine allgemeine Datenschutzklausel in den Kooperati- onsvertrag mitaufzunehmen. Die Klausel sollte die Verpflichtung enthalten, dass alle Verbundpartner

¹ Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=de>, Zugriff am 31.08.2025.

die einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen einhalten, und sicherstellen, dass auch ihre Beschäftigten und andere an der Durchführung des Verbundprojektes beteiligte Dritte sowie Subunternehmer dazu verpflichtet werden. (s.a. Kap. 4)

3. Die Ausgangsfrage: Werden personenbezogene Daten verarbeitet?

Häufig ist in Verbundprojekten zur Erreichung des Forschungsziels die Erfassung personenbezogener Daten (z.B. im Rahmen von Umfragen, Interviews, (klinischen) Studien, Entwicklung von Medizinprodukten) eine zwingende Voraussetzung. Damit verbunden ist die Fragestellung, wie der Datenschutz angemessen umgesetzt werden kann. Schutzgegenstand sind hierbei nicht die personenbezogenen Forschungsdaten. Vielmehr geht es um die lebende natürliche Person (wie z.B.: Proband*innen, Minderjährige, Angehörige/Mitglieder der Hochschule, Industriepartner, Patienten etc.), deren Daten erhoben werden und somit als betroffene Person einen besonderen Schutz genießt.

Das Datenschutzrecht geht davon aus, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten stets mit einem Risiko für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen verbunden ist. Daher sollten im Rahmen der Planung und Durchführung von Forschungsprojekten schon frühzeitig die Grundregeln und Schutzziele des Art. 5 DSGVO „Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten“ berücksichtigt werden. (s.a. Kap. 4)

3.1 Personenbezogene Forschungsdaten

Vorrangig ist somit zu klären, ob im Forschungsprojekt personenbezogene Daten erhoben werden. Darunter fallen „alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen“ (Art. 4 Nr. 1 DSGVO).

Die Abgrenzung zwischen personenbezogenen und nicht-personenbezogenen Daten kann in der Praxis oft schwierig sein. Entscheidend ist, ob zwischen den verarbeiteten Daten und der Person eine Verbindung hergestellt werden kann. Ein Personenbezug besteht, wenn natürliche Personen direkt oder indirekt „identifizierbar“ sind. Entscheidend ist hierbei, ob zu irgendeinem Zeitpunkt eine dritte Person mit einem gewissen (verhältnismäßigen) Aufwand herausfinden könnte, welcher Person die Daten zuzuordnen sind. Ist dieser Rückschluss möglich, dann fallen diese Daten unter die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

3.1.1 Beispiele für Forschungsdaten mit Personenbezug

Forschungsdaten, die eine direkte Identifikation einer Person ermöglichen, sind z.B.:

Allgemeine Personen- und Kontaktdaten

- Name, Vorname
- Geburtsdatum/Alter, Geburtsort,
- Anschrift, (E- Mail-) Adresse, Telefonnummer
- Familienstand
- Einkommen/Gehalt
- Berufsangabe, Titel und Bildungsabschluss
- Zeugnis, Prüfungsleistung
- Offene Angabe zu Schul- und Berufsbildung (ggf. Name der Bildungseinrichtung)
- Karriereangaben im Lebenslauf
- Bild-, Video- und Audioaufnahme
- _____

Physische Merkmale

- Geschlecht
- Haut-, Haar- und Augenfarbe
- Statur/Gewicht
- Kleidergröße
- _____

Kennnummern

- Matrikelnummer
- Personalausweisnummer
- Personalnummer
- Kontonummer, Kontostände, Kreditinformationen
- Sozialversicherungsnummer
- Steueridentifikationsnummer
- Krankenversicherungsnummer
- _____

Online-Daten

- IP-Adresse
- Zeitstempel
- Nutzernamen
- Standortdaten
- _____

3.1.2. Forschungsdaten, die eine mittelbare Identifizierbarkeit ermöglichen

Auch Daten, die nicht unmittelbar einer bestimmten Person zugeordnet werden können, können einen Personenbezug enthalten. Besteht die Möglichkeit, die Identität der Person durch die Kombination des Datums/Merkmals mit weiteren verfügbaren Daten oder Quellen herzustellen, so handelt es sich nach wie vor um personenbezogene Daten.

Die DSGVO bezeichnet solche Daten auch als pseudonymisierte Daten.

Ein Beispiel: Im Rahmen einer Studie werden Blutwerte von Dialysepatienten untersucht. Die Identitätsdaten der Patienten werden getrennt von den Gesundheitsdaten verarbeitet und aufbewahrt. Durch ein gesondertes Rechte- und Rollenkonzept wird sichergestellt, dass eine Zuordnung nicht bzw. nur in zuvor definierten Ausnahmefällen möglich ist. Anhand der Gesundheitsdaten an sich kann kein Personenbezug mehr hergestellt werden. Zeigen sich aber z. B. im Rahmen der Studie Auffälligkeiten im Blutbild, so besteht die Möglichkeit der Zusammenführung der Identitätsdaten mit den Gesundheitsdaten, so dass eine Kontaktaufnahme mit der betroffenen Person möglich ist.

3.2 Die besonderen Kategorien personenbezogener Daten

Besonders geschützte sensible Daten sind in Art. 9 Abs. 1 DSGVO aufgelistet. Es handelt sich hierbei um personenbezogene Daten, aus denen:

- die rassische und ethnische Herkunft
- politische Meinungen
- religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder

- die Gewerkschaftszugehörigkeit

hervorgeht. Ebenso fallen:

- genetische und biometrische Daten
- Gesundheitsdaten sowie
- Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung

in diese Kategorie.

Da für jede dieser Datenkategorien ganz besondere Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen bestehen, folgen spezielle Anforderungen an die Rechtmäßigkeit der konkreten Datenverarbeitung. So ist im Hinblick auf die Datensicherheit ein angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten, indem frühzeitig dem Schutzbedarf angemessene technisch-organisatorische Maßnahmen (sog. TOM) eingeplant und umgesetzt werden. (s.a. Kap. 6.1)

Ein besonderes Augenmerk ist auf die Verarbeitung beispielsweise von Gesundheitsdaten zu richten, wenn die Daten nicht nur zu Forschungszwecken verarbeitet werden, sondern auch die Nutzung zu Sekundärzwecken wie z.B.:

- zur Entwicklung neuer Gesundheitsprodukte
- zum Trainieren von künstlicher Intelligenz

geplant wird.

3.3 Wann liegt i.S.d. DSGVO die Verarbeitung von personenbezogenen Daten vor?

Der Begriff der Verarbeitung ist in Art. 4 Nr. 2 DSGVO sehr weit gefasst. Die Definition umfasst jeglichen Umgang mit personenbezogenen Daten. Insofern erfolgt eine Verarbeitung, sobald personenbezogene Daten vorliegen. Das Gesetz unterscheidet nicht zwischen ganz, teilweiser automatisierter oder nicht-automatisierter Verarbeitung, sofern die entstehenden Daten in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. Das Dateisystem muss nicht digital sein.

Konkrete Beispiele für die Verarbeitung gemäß Art. 4 Nr. 2 DSGVO sind:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> das Abfragen | <input type="checkbox"/> die Organisation |
| <input type="checkbox"/> das Abgleichen | <input type="checkbox"/> das Ordnen |
| <input type="checkbox"/> die Anpassung | <input type="checkbox"/> das Speichern |
| <input type="checkbox"/> das Auslesen | <input type="checkbox"/> das Verändern |
| <input type="checkbox"/> das Einschränken | <input type="checkbox"/> das Verbreiten oder eine andere Art der Bereitstellung |
| <input type="checkbox"/> das Erheben | <input type="checkbox"/> das Verwenden |
| <input type="checkbox"/> das Erfassen politische Meinungen | <input type="checkbox"/> das Verknüpfen |
| <input type="checkbox"/> das Löschen bzw. Vernichten | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> das Offenlegen durch Übermittlung | |

Es empfiehlt sich bereits bei der Planung eines Forschungsprojektes, spätestens aber zu Projektbeginn, festzulegen, welche einzelnen Verarbeitungsschritte für die erhobenen personenbezogenen Daten geplant sind. Nachfolgende Datenverarbeitungsprozesse stehen hierbei häufig im Fokus.

- Erhebung / Erfassen der Daten durch:**
 - Direkterhebung beim Betroffenen zum Zweck der Forschung
 - zweckändernde Verwendung vorhandener Daten
 - Datenübermittlung durch Dritte

- **Vorhalten, Aufbereiten und Nutzung der Daten zur Durchführung des Forschungsprojektes mittels:**
 - Speicherung, Organisation, Ordnen, Abgleich, Anpassung oder Veränderung, Auslesen, Abfragen, Verwendung, Verknüpfung etc.
 - Langzeitverfügbarkeit, Archivierung
- **Veröffentlichung der Forschungsergebnisse**
 - z.B. in einem öffentlich zugänglichen Repositorium
- **Aufbewahrung der Daten zum Zwecke der Gewährleistung der Überprüfbarkeit der Forschungsergebnisse**
- **Sekundärnutzung, evtl. für weitere Forschungsvorhaben bzw. Promotionsvorhaben (auf Basis einer Datennutzungsvereinbarung), oder Ergebnispublikation**

Bei jedem dieser Verarbeitungsvorgänge müssen die datenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden.

3.4 Pseudonymisierte bzw. anonymisierte personenbezogene Forschungsdaten

Sofern eine rein anonyme Datenerhebung oder eine spätere Anonymisierung der personenbezogenen Daten erfolgt, entfällt der Anwendungsbezug der DSGVO. Allerdings ist zu beachten, dass in der Übergangszeit (Zeitraum der Datenerhebung bis Durchführung der Anonymisierung) personenbezogene Daten vorliegen. Zu deren Schutz empfiehlt sich daher, die Daten direkt nach Erhebung zu pseudonymisieren, so dass bis zur Anonymisierung der Daten kein direkter Personenbezug herstellbar ist.

3.4.1 Pseudonymisierung

Im Bereich der Forschung finden häufig personenbezogene Datenerhebungen statt, bei deren Durchführung es fast ausgeschlossen ist, eine zuverlässige Anonymisierung herzustellen, ohne die Daten für die wissenschaftliche Auswertung nutzlos zu machen. Bei Fokusgruppenbefragungen mit Audio- und/oder Videoaufnahmen etwa müssen oft bestimmte Details erhalten bleiben, die für die Auswertung wissenschaftlich notwendig sind. Dadurch kann die Anonymität der Daten gefährdet werden. Mittels einer Verschlüsselung der Daten im Wege der Pseudonymisierung wird die wissenschaftliche Auswertung der Daten zunächst sichergestellt.

Die Möglichkeit einer späteren Zuordnung wird sich bei diesem Verfahren bewusst vorbehalten. Die Merkmale, mit deren Hilfe ein Personenbezug hergestellt werden kann, sind gesondert zu speichern und Bedingungen für eine Re-Identifikation verbindlich festzulegen. Sobald der Forschungs- oder Statistikzweck dies zulässt, sind die Merkmale, mit denen ein Personenbezug hergestellt werden kann, zu löschen, so dass die Daten anonymisiert sind.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Anforderungen der DSGVO zu beachten.

3.4.2 Anonymisierung

Im Gesetzestext der DSGVO findet sich der Begriff der Anonymisierung nicht wieder. Dies begründet sich darin, dass anonymisierte Daten keinen Personenbezug aufweisen und daher nicht unter die DSGVO fallen. Anonymisierung von personenbezogenen Daten bedeutet, dass die Daten unumkehrbar so verändert werden, dass die Person nicht oder nicht mehr identifiziert werden kann. Es ist sicherzustellen, dass die Daten auch in der Zukunft ausreichend anonymisiert sind. Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung neuer Technologien ist eine regelmäßige Überprüfung der Validität des Anonymisierungsverfahrens notwendig.

Die gesetzlichen Anforderungen an die Anonymisierung sind sehr hoch. Insbesondere ist zu beachten, dass die Anonymisierung (wie auch die Pseudonymisierung) eine eigene Verarbeitung im Sinne von

Art. 4 Nr. 2 DSGVO darstellt und insofern die datenschutzrechtlichen Vorgaben einzuhalten sind. Auch für diese Arten der Verarbeitung muss eine Rechtsgrundlage gem. Art 6 DSGVO gegeben sein. (s.a. Kap. 4)

Die Archivierung von personenbezogenen Forschungsdaten sollte idealerweise in anonymisierter Form erfolgen, da eine Archivierung personenbezogener Forschungsdaten nur in Ausnahmefällen möglich ist. Die Datenarchivierung müsste einen bestimmten Zweck verfolgen und zudem muss für die Archivierung der Daten eine entsprechende Einwilligungserklärung vorliegen.

Eine Veröffentlichung von nicht anonymisierten personenbezogenen Forschungsdaten ist ebenfalls nur mit der entsprechenden Einwilligung der betroffenen Personen möglich. Die Veröffentlichung von Forschungsdaten stellt einen eigenständigen Verarbeitungszweck dar, für den die Einwilligung bereits vor Beginn der Datenerhebung einzuholen ist.

In Zweifelsfällen empfiehlt sich die Löschung der personenbezogenen Daten.

4. Regelungen zur datenschutzrechtlichen Verantwortung

Steht fest, dass zur Beantwortung der Forschungsfragen personenbezogene Daten verarbeitet werden, ist in einem nächsten Schritt zu klären, wie innerhalb des Verbundprojektes die datenschutzrechtliche Verantwortung verteilt ist. Hierbei geht es um die Fragen, wer über die

Zwecke: **Warum** werden personenbezogene Daten verarbeitet?

und Mittel: **Wie** (Art und Weise) werden die personenbezogenen Daten verarbeitet?

entscheidet. Je nachdem, wie die Entscheidungsgewalt zwischen den Verbundpartnern verteilt ist, unterscheidet die DSGVO zwischen einer alleinigen Verantwortung, einer gemeinsamen Verantwortung oder einer Auftragsverarbeitung. Verantwortlicher kann dabei eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle sein (s. Art. 4 Nr. 7 DSGVO).

Zur Ermittlung der internen Verantwortungsstruktur kann die Erstellung eines Datenflussdiagramms sehr nützlich sein, mit dem die folgenden Fragen beantwortet und für den Einzelfall spezifisch festgelegt werden:

- Wie sehen die unterschiedlichen Prozessabschnitte und Systeme aus, in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden?
- Welcher Partner ist in welchem Prozessabschnitt für die Erfüllung der entsprechenden datenschutzrechtlichen Pflichten zuständig?
- Wie erfolgt die Verarbeitung konkret?
- Wer betreibt die Systeme?

Steht fest, wie die konkrete Zusammenarbeit der Projektpartner und insbesondere der konkrete Datenaustausch geplant ist, sollte das Ergebnis in einer entsprechenden Vereinbarung für Gemeinsam Verantwortliche (ein sog. Joint Controller Agreement) festgehalten werden, um die Anforderungen des Art. 26 DSGVO zu erfüllen. Diese Vereinbarung ist zusätzlich zum eigentlichen Kooperationsvertrag abzuschließen.

4.1 Alleinige Verantwortung

Denkbar ist aber auch, dass in einem Forschungskonsortium jeder Partner allein nur für seine jeweiligen eigenen Projektaufgaben/Arbeitspakete über **Zweck** (Ziel, Ergebnis) und **Mittel** (auf welche Art und Weise ein Zweck erreicht wird) der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Bei

einer solchen Konstellation sind die jeweiligen Verbundpartner als alleinige Verantwortliche einzuordnen. Jeder Verbundpartner (idR die Projektleitung der Projektaufgabe/des Arbeitspaketes) ist in dem Fall allein verantwortlich für die Einhaltung aller Pflichten i.S.d. Art. 5, 24 DSGVO. (s.a. Kap. 4)

Sofern in einem Verbundprojekt ein Projektpartner und/oder jeder Projektpartner nur für seine jeweiligen eigenen Projektaufgaben die alleinige datenschutzrechtliche Verantwortung trägt, empfiehlt es sich, bereits im Kooperationsvertrag eine einfache Klausel über die nach Projektaufgaben „getrennte“ Verantwortung aufzunehmen.

4.2 Gemeinsame Verantwortung der Verbundpartner gem. Art. 26 DSGVO

Häufig arbeiten die Verbundpartner innerhalb bestimmter Projektaufgaben gemeinsam an den für das Projekt erhobenen personenbezogenen Daten entsprechend ihrer Expertise und den Zielen ihrer Teilaufgaben/Arbeitspakete. Legen sie gemeinsam die Verarbeitungszwecke und die Mittel zur Datenverarbeitung fest, so sind die Forschungspartner als gemeinsam Verantwortliche i.S.v. Art. 26 Abs. 1, S.1 DSGVO zu betrachten.

Es wird dabei nicht vorausgesetzt, dass jeder der Verantwortlichen identische Handlungsoptionen hat und die Verantwortung zu gleichen Teilen gegeben ist (EuGH, C-40/17 Rn. 70). Ein faktischer Einfluss auf Steuerung und Kontrolle der Datenverarbeitung genügt. So reicht es z.B. aus, dass sich ein Forschungspartner an der Verarbeitung eines anderen Forschungspartners beteiligt und diese strukturell fördert oder ermöglicht.

Liegt im Rahmen eines Forschungsprojektes, an dem unterschiedliche Forschungspartner (z.B. auch aus der Industrie) mitwirken, eine gemeinsame Verantwortung vor, bedarf es des sog. Joint-Controller-Vertrages gemäß Art. 26 Abs. 1 und Abs. 2 DSGVO. Diese spezielle Vereinbarung muss transparent sein sowie eine eindeutige, inhaltlich zutreffende Verantwortungs- und Pflichtenaufteilung enthalten.

Zu beachten ist, dass die gemeinsame Verantwortung nur aufgrund der tatsächlichen Zusammenarbeit im Forschungsprojekt begründet werden kann. Der Abschluss eines Joint-Controller-Vertrages begründet nicht automatisch eine gemeinsame Verantwortung im Hinblick auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten.

Mögliche Konstellationen gemeinsamer Verarbeitungen personenbezogener Datens sind in der nachfolgenden Übersicht am Beispiel einer Forschungskoooperation mit drei Partnern dargestellt:

<p>Die Partner A/B/C bestimmen gemeinsam einige wesentliche Zwecke und Mittel der Verarbeitung der pb Daten.</p> <p>Andere Zwecke und Mittel werden separat festgelegt.</p>		<p>Es liegt nur für die gemeinsam festgelegten Phasen der Datenverarbeitung eine gemeinsame Verantwortung vor.</p>
2. Alleinige Verantwortung		
<p>Die Partner A/B/C legen alle Zwecke und Mittel für die Verarbeitung der pb Daten separat fest.</p>		<p>Jeder Kooperationspartner ist nur für seine eigene Verarbeitung Verantwortlicher.</p>
<p>Nur C bestimmt den Zweck und die wesentlichen Mittel für die Verarbeitung pb Daten.</p>		<p>Nur C ist für seine Verarbeitung verantwortlich.</p>

Beispiele für eine gemeinsame Verantwortung sind:

- gemeinsame Durchführung von Umfragen mit gemeinsamer Ergebnispartizipation (z.B. statistische Auswertungen)
- klinische Arzneimittelstudien (wenn z.B. mehrere Stellen wie Auftraggeber, Kliniken, Forschungsinstitute gemeinsam Zweck und Mittel der Verarbeitung festlegen)
- gemeinsame Nutzung einer Datenbank / gemeinsame Errichtung einer Infrastruktur, auf der mehrere Beteiligte ihre jeweils individuellen Zwecke verfolgen, z.B. gemeinsames Betreiben einer internetgestützten Plattform, gemeinsame Verwaltung von Adressdaten

4.3 Einbeziehung externer Stellen (z.B. Auftragsdatenverarbeitung Art. 28 DSGVO)

Ist im Rahmen des Forschungsvorhabens geplant, dass eine externe Stelle in die geplante Verarbeitung personenbezogener Daten eingebunden werden soll, so ist zu prüfen, ob es sich hierbei um eine sog. Auftragsdatenverarbeitung i.S.v. Art. 28 DSGVO handelt.

Der wesentliche Unterschied zur alleinigen und gemeinsamen Verantwortung besteht darin, dass der beauftragte Dienstleister einem umfänglichen Weisungsrecht des Auftraggebers unterliegt. Es besteht ein Über-/Unterordnungsverhältnis zwischen Auftraggeber (Verantwortlicher i.S.d. DSGVO) und Auftragnehmer (Auftragsverarbeiter). Ein Auftraggeber bleibt Verantwortlicher hinsichtlich der Verarbeitung im Auftrag und unterstellt den Auftragnehmer seiner Kontrolle und seinen Anweisungen in Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten.

Bei der Einbindung von Auftragsdatenverarbeitern ist ein sog. Auftragsdatenverarbeitungsvertrag abzuschließen, in dem die wesentlichen inhaltlichen Voraussetzungen des Art. 28 Abs. 3 DSGVO enthalten sind. In dem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass auch ein (unvermeidbarer) Zugriff auf personenbezogene Daten, z.B. im Rahmen von Wartung oder Support, in der Regel eine Verarbeitungstätigkeit im Sinne der DSGVO darstellt.

Nachfolgende Verarbeitungstätigkeiten werden häufig von externen Dienstleistern im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung übernommen/ausgeführt:

- Durchführung von Umfragen und Datenerhebungen
- Externe Laboranalysen
- Transkription
- Vernichtung von Datenträgern
- Drucken von Werbebroschüren, Flyern

- IT-Dienstleistungen oder Bereitstellung von Software (Hosting von Internetseiten, Webtracking, Versand von Newslettern, Support an Internetseiten/Software, (Fern-)Wartungen von IT-Geräten wie Servern, Datenbanken, Cloudsystemen, Datenerfassung, Datenkonvertierung, Backup/Sicherungen, Betrieb von Umfragetools/ -software/ -plattformen)

5. Anforderungen an eine datenschutzkonforme Verarbeitung personenbezogener Daten

Bei der Verarbeitung personenbezogener Forschungsdaten sind die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften der DSGVO von entscheidender Bedeutung.

Seitens des verantwortlichen Forschungskonsortiums sind daher bereits zu Projektbeginn im Hinblick auf die Einhaltung der nachfolgend skizzierten Grundsätze der datenschutzkonformen Verarbeitung i.S.v. Art. 5 Abs.1 DSGVO geeignete Schutzmaßnahmen und Regelungen zu treffen und fortlaufend im Rahmen der bestehenden Rechenschaftspflicht zu dokumentieren.

Werden bei der Erhebung der Daten die einschlägigen Vorschriften der DSGVO nicht beachtet, so kann dies der Erhebung und weiteren Nutzung (z.B. Auswertung der Daten) entgegenstehen oder sogar rechtliche Konsequenzen wie z.B. Bußgelder oder Schadensersatzansprüche nach sich ziehen. Das Nichteinhalten ethischer Standards oder rechtlicher Vorgaben, insbesondere im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Vorgaben, kann zudem das Vertrauen in die beteiligten Forschungskooperationspartner beschädigen sowie die öffentliche Wahrnehmung der beteiligten Kooperationspartner nachhaltig beeinträchtigen.

Daher ist es von großer Bedeutung, dass sich alle Beteiligten im Projekt der Relevanz des Datenschutzes bewusst sind und die notwendigen Maßnahmen ergreifen.

5.1 Rechtmäßigkeit

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten grundsätzlich verboten ist, es sei denn es findet sich ein sog. Erlaubnistatbestand (s. Art. 5 Abs. 1 a DSGVO). So müssen auch in Verbundprojekten die Verantwortlichen entscheiden, auf welche Rechtsgrundlage die Verarbeitung personenbezogener Daten gestützt wird.

In Art. 6 Abs. 1 DSGVO sind sechs mögliche Ausnahmeregelungen aufgeführt. In aller Regel kommen im Forschungskontext von dieser Auswahl zwei Erlaubnistatbestände infrage: Die betroffene Person hat wirksam in die Verarbeitung ihrer Daten eingewilligt (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO) bzw. es besteht ein (überwiegendes) wissenschaftliches Interesse an der Datenverarbeitung zum Zwecke der Forschung (Art. 6 Abs. 1 e DSGVO i.V.m. entsprechenden Regelungen der Landesgesetze).

Im Forschungskontext stützt sich die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung überwiegend auf den Erlaubnistatbestand der informierten Einwilligung der Betroffenen. (s.a. Kap. 5)

5.2 Transparenz

Für die betroffenen Personen muss der geplante Verarbeitungsvorgang transparent und nachvollziehbar sein (Art. 5 Abs. 1 a DSGVO). Die Betroffenen sind ausführlich und in verständlicher Sprache über die geplante Datenverarbeitung zu informieren. Es muss für sie ersichtlich sein, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß, und an wen sie sich wenden können, wenn es um die Geltendmachung der ihnen zustehenden Rechte geht. Im Sinne der DSGVO ist eine betroffene Person jede natürliche Person, deren personenbezogene Daten von einem Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter verarbeitet werden.

5.3 Verarbeitung nach Treu und Glauben

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten darf nicht gegen Treu und Glauben verstoßen (Art. 5 Abs. 1 a DSGVO). Das bedeutet, die Betroffenen müssen darauf vertrauen können, dass ihre Daten nur so verarbeitet werden, wie es objektiv zu erwarten und in den Informationsschreiben angekündigt ist.

5.4 Zweckbindung

Der Zweck der Verarbeitung personenbezogener Forschungsdaten (s. Art. 5 Abs. 1 b DSGVO) ist idealerweise bereits im Rahmen der Projektplanung festzulegen und zu dokumentieren. Der Zweck, der mit der Datenverarbeitung verfolgt wird, muss rechtlich legitim sowie eindeutig und konkret sein. Es ist zu klären, welche personenbezogenen Daten für welche Forschungsfrage erforderlich sind und wie lange (Speicherdauer) die Daten benötigt werden. Daten, die nicht bzw. nicht mehr benötigt werden, sind unmittelbar zu löschen.

Gibt es mehrere Verantwortliche, so können unterschiedliche Verarbeitungszwecke verfolgt werden. Projektpartner sind gemeinschaftlich für die Datenverarbeitung verantwortlich, wenn sich die einzelnen Verarbeitungszwecke ergänzen.

Zu beachten ist, dass nachträgliche Änderungen des Verarbeitungszweckes in der Regel unzulässig sind oder einer entsprechenden Rechtsgrundlage (z.B. eine erneut erteilte Einwilligung der Betroffenen) bedürfen. Entfällt der festgelegte Verarbeitungszweck, dann sind die personenbezogenen Daten zu löschen, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten dem entgegenstehen.

5.5 Datenminimierung

Die Datenverarbeitung muss dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein. Im Vordergrund steht eine datensparende und datenvermeidende Technikgestaltung des Verarbeitungsprozesses (Art. 5 Abs. 1 c DSGVO). Bei der Planung der Datenerhebung ist der Grundsatz „So viele personenbezogene Daten wie nötig, so wenige personenbezogene Daten wie möglich“ stets zu beachten. Es sollte geprüft werden, ob das Forschungsziel bzw. der Verarbeitungszweck auch mit pseudonymisierten oder anonymisierten Daten erreicht werden kann.

5.6 Richtigkeit

Personenbezogene Daten müssen sachlich richtig und auf dem aktuellsten Stand sein (Art. 5 Abs. 1 d DSGVO). Es ist zu prüfen, ob die Daten aus zuverlässigen Quellen stammen.

Sofern diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, besteht die Pflicht zur Korrektur der Daten oder zur sofortigen Löschung.

5.7 Speicherbegrenzung

Personenbezogene Daten dürfen nur solange gespeichert werden, wie es für den Verarbeitungszweck unbedingt erforderlich ist (Art. 5 Abs. 1 e DSGVO). Sobald der Verarbeitungszweck erreicht ist oder entfällt, sind die Daten zu löschen, sofern der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Während der Aufbewahrungsfrist sind die Daten für eine weitere Nutzung zu sperren.

5.8 Integrität und Vertraulichkeit – Datensicherheit

Der Grundsatz der Integrität der Daten soll den Schutz des Datenbestands gewährleisten, wohingegen der Grundsatz der Vertraulichkeit darauf abstellt, dass die personenbezogenen Daten nicht für unbefugte Personen zugänglich sind (Art. 5 Abs. 1 f DSGVO).

Das bedeutet, dass von den Verantwortlichen zielgerichtete Schutzvorkehrungen zu treffen sind, bei denen es sich sowohl um technische als auch um organisatorische Maßnahmen handeln kann. Die getroffenen Maßnahmen müssen geeignet sein, die personenbezogenen Daten vor Verlust, unbefugtem

Zugriff und Missbrauch zu schützen. Je größer das Risiko für die Betroffenen ist, desto mehr Aufwand muss seitens der Verantwortlichen in die Datensicherheit investiert werden. (s.a. Kap. 2.2 und 6.1)

5.9 Rechenschaftspflicht

Im Rahmen der sog. Rechenschaftspflicht (Art. 5 Abs. 2 DSGVO) ist seitens der Forschenden bzw. des Forschungskonsortiums zu belegen, dass alle o.g. Grundsätze des Art. 5 Abs. 1 DSGVO erfüllt wurden. Als schriftlicher Nachweis für die Einhaltung der Datenschutzgrundsätze ist seitens des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVT) zu erstellen und fortlaufend zu pflegen (Art. 30 Abs. 1 DSGVO).

Das VVT dient der lückenlosen Dokumentation aller Verarbeitungstätigkeiten und schafft gegenüber betroffenen Personen und Aufsichtsbehörden Transparenz im Hinblick auf die konkrete Verarbeitungstätigkeit. Es unterstützt bei der Identifizierung von möglichen Risiken, die im Rahmen der Datenverarbeitung für die Rechte betroffener Personen entstehen können. Somit ist es essenziell für die Durchführung von Schwellwertanalysen bzw. Datenschutz-Folgenabschätzungen. (s.a. Kap. 6.2.)

Idealerweise wird mit der Erstellung des VVT bereits zum Projektstart begonnen. Es empfiehlt sich, Datenschutzbeauftragte/Datenschutzkoordinatoren und/oder Servicestellen der eigenen Hochschule im Bereich Forschungsdatenmanagement rechtzeitig in die Umsetzung der Dokumentation der Verarbeitungstätigkeiten miteinzubeziehen und eine VVT-Mustervorlage nebst Ausfüllhilfe anzufragen.

6. Die Einwilligung

Im Forschungsbereich erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten häufig auf Basis einer informierten Einwilligung i.S.v. Art. 6 Abs. 1 a DSGVO. An den Erlaubnistatbestand der freiwillig erteilten informierten Einwilligung werden besondere Anforderungen gestellt, auf die in diesem Kapitel eingegangen wird.

Zu beachten ist, dass für den konkreten Einzelfall zunächst immer vorrangig zu prüfen ist, ob sich die Berechtigung zur Verarbeitung personenbezogener Daten aus einem anderen Erlaubnistatbestand des Art. 6 Abs. 1 DSGVO ableiten lässt. Zu bedenken ist, dass eine freiwillig erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen werden kann, so dass für zukünftige Verarbeitungen die rechtliche Legitimation entfällt. Ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand hingegen, dessen Voraussetzungen erfüllt sind, ist weniger abhängig vom freiwilligen Handeln der Betroffenen und bietet höhere Bindungswirkung.

Vor diesem Hintergrund ist eine individuelle Beurteilung der Rechtmäßigkeit der beabsichtigten Verarbeitung personenbezogener stets unverzichtbar. In Zweifelsfällen sollte frühzeitig eine Beratung durch Datenschutzbeauftragte oder Datenschutzkoordinatoren und/oder Servicestellen im Bereich Forschungsdatenmanagement erfolgen.

6.1 Wirksamkeit der informierten Einwilligung

Die informierte Einwilligungserklärung besteht aus zwei Teilen:

Teil 1: **Allgemeine Informationen** über das Forschungsprojekt, insbesondere:

- Studienzweck
- Studienablauf
- Nutzen und Risiken der Datenverarbeitung
- Freiwilligkeit der Teilnahme
- konkrete Datennutzung und zum vertraulichen Umgang
- geplante Datenweitergabe an Verbundpartner
- Kontaktdaten

Teil 2: Die **Einwilligungserklärung**, für deren Wirksamkeit die nachfolgenden Kriterien erfüllt sein müssen:

- Freiwilligkeit
- Eindeutigkeit der Erklärung
- Kenntnis bzgl. der konkret erhobenen Daten und des bzw. der Verarbeitungszwecke
- für den konkreten Einzelfall (keine Pauschaleinwilligungen)
- ausdrücklich, also nicht stillschweigend
- verständlich und in einfacher, klarer Sprache
- bei elektronischen Einwilligungen klare und übersichtliche Form ohne Unterbrechung des Dienstes
- Widerrufsmöglichkeit (jederzeit, mit Wirkung für die Zukunft)

Zusätzlich müssen den Betroffenen weiterführende Informationen in Form einer **Datenschutzerklärung** zur Verfügung gestellt werden, in der über die konkrete Verarbeitung der personenbezogenen Daten informiert wird. Mit diesem Dokument wird sichergestellt, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Informationspflichten gem. Art. 13, 14 DSGVO erfüllt werden.

Die Nachweispflicht für die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung liegt bei der verantwortlichen Stelle. (s. Kap. 3)

Es wird empfohlen, die Einwilligungserklärung in schriftlicher Form einzuholen.

6.2 Inhalt und Umfang der Einwilligung in die Datenverarbeitung

Zum Zeitpunkt der Einholung der Einwilligung sollten der bzw. die konkreten Verarbeitungszwecke (s.a. Kap. 3) bereits genau festgelegt worden sein. Es können ganz unterschiedliche Verarbeitungen in Betracht kommen, wie z.B.:

- Erhebung von Kontaktdaten (z.B. Vor- und Nachname, Anschrift, E-Mail) zwecks Teilnahme am Projekt
- Aufnahme von Daten in eine Datenbank
- Anfertigung und/oder Verwendung von Fotos, Audio-, Videoaufnahmen
- Nutzung der Datenbasis für die Forschungsfrage an sich
- Nutzung der erhobenen Forschungsdaten für Lehre oder wissenschaftliche Vorträge/Fachvorträge
- Weitergabe von personenbezogenen Daten an Projektpartner
- eine Veröffentlichung (Daten- und/oder Ergebnispublikation)
- Zurverfügungstellung der Datenbasis in einem Repositorium
- Nutzung von Kontaktdaten für zukünftige Projekte
- Versand von Newslettern
- _____

Steht bereits zu Beginn des Forschungsvorhabens fest, dass personenbezogene Forschungsdaten (z.B. Videoaufzeichnungen) erhoben, genutzt, archiviert und in einem Repositorium zur Verfügung gestellt werden sollen, dann ist hinsichtlich jedes einzelnen Verarbeitungszwecks eine separate Einwilligungserklärung einzuholen. Die Betroffenen müssen die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, für welche geplante Verarbeitung sie ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen möchten.

Für die praktische Umsetzung dieser Vorgabe ist es sehr hilfreich, bereits bei der Erstellung der Einwilligungserklärung die infrage kommenden Verarbeitungszwecke mittels Ankreuzoption aufzulisten. Somit steht es den Betroffenen frei, eine aktive Auswahlentscheidung zu treffen.

7. Weitere Aspekte zur Organisation des Datenschutzes

Abhängig vom individuellen Forschungsvorhaben sind im Zusammenhang mit der Erhebung personenbezogener Forschungsdaten weitere Überlegungen anzustellen und gesonderte Maßnahmen zu treffen.

Im Nachfolgenden werden insbesondere die Aspekte der Datensicherheit, der Datenschutzfolgeabschätzung sowie des Drittlandtransfers angesprochen. Im Kontext dieser Themenbereiche sind die Datenschutzbeauftragten, IT-Sicherheitsbeauftragten und auch zuständige Mitarbeiter der Rechenzentren der jeweiligen Hochschulen mögliche Anlaufstellen, die bei der Planung und Umsetzung der nachfolgend skizzierten Themenkomplexe unterstützen können.

7.1 Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Datensicherheit

Der Schutz von personenbezogenen Daten ist ohne die Gewährleistung der Datensicherheit nahezu unmöglich. Daher bestehen gesetzliche Verpflichtungen, technische und/oder organisatorische Maßnahmen (sog. TOM) umzusetzen. Hierdurch soll verhindert werden, dass unbefugte Personen Zugriff auf die Daten erhalten oder sie manipulieren können. Dies ist insbesondere bei den besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO von großer Bedeutung.

Daneben sind neben den zu treffenden Maßnahmen vom Verantwortlichen auch gewisse Schutzziele zu erreichen. Zwei primäre Schutzziele der Datensicherheit nach Art 32 DSGVO sind die Sicherstellung der Integrität und Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten. (s.a. Kap. 4.8)

Welche Schutzmaßnahmen zur Sicherstellung des Datenschutzes als angemessen angesehen werden können, ist auf Grundlage einer Risikobewertung zu ermitteln. Je sensibler die personenbezogenen Daten sind, desto höher ist das notwendige Schutzniveau. Welche Maßnahmen zu treffen sind, orientiert sich am Stand der „Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos“ (Art. 32 Abs. 1, Art. 24 Abs. 1 DSGVO).

Es ist also frühzeitig abzuwägen, welche Gefahren im Falle einer Datenschutzverletzung für die betroffenen Personen bestehen und wie wahrscheinlich der Eintritt der konkreten Gefahr ist. Ein unzureichendes Sicherheitsniveau in der Datenverarbeitung kann dazu führen, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen verletzt wird. Um dieses Risiko so gering wie möglich zu halten, ist das notwendige Schutzniveau umso höher zu wählen, je sensibler die personenbezogenen Daten sind.

Die Verantwortung für die Umsetzung des technischen Datenschutzes obliegt der im Sinne der DSGVO verantwortlichen Forschungseinrichtung bzw. der verantwortlichen Forscherin oder dem verantwortlichen Forscher (s. Kap. 3) und beinhaltet die umfassende Dokumentation der Daten- und Systemsicherheit der Verarbeitungen personenbezogener Forschungsdaten.

So können bspw. bei der Verarbeitung personenbezogener Forschungsdaten folgende TOM in Betracht gezogen werden:

- Minimierung der Datenerhebung
- Pseudonymisierung und Anonymisierung
- Verschlüsselung personenbezogener Daten
- Rollen- und Zugriffskonzepte, Zugangsbeschränkungen und -kontrollen
- Verwendung sicherer Passwörter
- auf das Forschungsprojekt zugeschnittene Speicherlösungen
- Backup-Strategien

- Löschung von Forschungsdaten, Löschkonzepte

7.2 Datenschutzfolgeabschätzung / Schwellwertanalyse

Ist im Rahmen der bereits angesprochenen Risikoabschätzung zur Ermittlung der TOM abzusehen, dass ein hohes Risiko für die Persönlichkeitsrechte der Forschungsteilnehmer vorliegt, z.B. durch den Einsatz neuer Technologien, bei umfangreichen Verarbeitungen sensibler Daten oder wenn Systeme automatisierte Entscheidungen treffen, so ist vor Beginn der Datenerhebung zunächst im Rahmen einer sog. Schwellwertanalyse zu ermitteln, welche potentiellen Datenschutzrisiken im Zusammenhang mit den geplanten Verarbeitungstätigkeiten bestehen. Liegt ein hohes Risiko vor, so ist eine strukturierte Datenschutzfolgenabschätzung (DSFA) unter Hinzuziehung der zuständigen Datenschutzbeauftragten verpflichtend durchzuführen (Art. 35 Abs. 1 DSGVO).

Die Datenschutzfolgeabschätzung ist somit ein spezielles Instrument zur Beschreibung, Bewertung und Reduzierung von Risiken, die im Rahmen der Datenverarbeitung für die Persönlichkeitsrechte der Forschungsteilnehmer entstehen können.

7.3 Drittlandtransfer

Gesonderter Vorüberlegungen zur Planung einer datenschutzkonformen Verarbeitung von Forschungsdaten bedarf es auch, wenn im Rahmen einer Forschungs Kooperation der Austausch von Forschungsdaten geplant ist, sei es mit Kooperationspartnern oder mit Dienstleistern (z.B. Auftragsdatenverarbeitern). Ist in diesen Fällen geplant, dass die weitere Verarbeitung außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EU + Island, Lichtenstein, Norwegen) stattfindet, so „verlassen“ die Daten den Geltungsbereich der DSGVO. In der Regel sind dann weitere vertragliche Anforderungen zu erfüllen. Es können aber auch Ausnahmen vorliegen, wenn ein sog. Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission vorliegt.

7.4 Datenschutzpannen

Auch im Rahmen von Forschungsprojekten kann es zu Datenpannen i.S.v. Art. 4 Nr. 12 DSGVO kommen. Ist die Verletzung mit einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen verbunden, besteht für den Verantwortlichen eine Meldepflicht. Damit der Verantwortliche über das Ja oder Nein einer Meldung entscheiden kann, ist zunächst eine gesonderte Risikobeurteilung notwendig.

Beispiele für eine meldepflichtige Datenpanne sind Verstöße gegen die Datensicherheit und den Datenschutz, bei denen personenbezogene Daten Unberechtigten vermutlich oder erwiesenermaßen bekannt werden, wie z.B.:

- Verlust eines USB-Sticks/Laptops mit personenbezogenen Daten
- Hackerangriff
- E-Mail-Versand an großen Empfängerkreis ohne Nutzung der BCC-Funktion
- unzureichende Sicherheitsvorkehrungen
- Missbrauch von Zugriffsrechten

Liegt eine Datenpanne vor, so besteht für die im Sinne der DSGVO Verantwortlichen (s. Kap. 3) eine gesetzliche Verpflichtung, diese unverzüglich und möglichst innerhalb von 72 Stunden nach Bekanntwerden an die zuständige Aufsichtsbehörde zu melden. Es ist ratsam, unmittelbar nach Bekanntwerden der Datenpanne Kontakt mit den zuständigen Datenschutzbeauftragten aufzunehmen.

7.5 Sonstiges

Zu beachten ist, dass Hochschulen/Forschungseinrichtungen unterschiedliche Beratungs- und Unterstützungsstrukturen aufweisen. Es wird empfohlen, frühzeitig zuständige Datenschutzbeauftragte

oder Datenschutzkoordinatoren und/oder Servicestellen im Bereich Forschungsdatenmanagement in die Planung und Umsetzung der Forschungsidee miteinzubeziehen.

Sofern an der Hochschule/Forschungseinrichtung ein Datenschutzmanagementsystem (DSMS) implementiert wurde, steht den Verantwortlichen (s. Kap. 3) damit ein Unterstützungsangebot für die Organisation des Datenschutzes zur Verfügung. Ein DSMS trägt dazu bei, die Rechte der betroffenen Personen zu schützen und die Verarbeitung personenbezogener Daten datenschutzkonform auszugestalten.

8. Checklisten

8.1 Ersterfassung geplanter Verarbeitungen

	<u>Verarbeitung 1</u>	<u>Verarbeitung 2</u>	<u>Verarbeitung 3</u>
1. Name Verbundpartner			
2. Kurzbeschreibung der Verarbeitung. Was ist der konkrete Forschungszweck?			
3. Welche personenbezogenen Forschungsdaten werden erhoben?			
s. Kap. 2.1.1. Beispiele für personenbezogene Forschungsdaten			
4. Welche besonderen Kategorien personenbezogener Forschungsdaten werden erhoben?			
rassische und/oder ethnische Herkunft			
politische Meinungen			
religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen			
Gewerkschaftszugehörigkeit			
Genetische und biometrische Daten			
Gesundheitsdaten			
zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung			

5. Welche Art der Verarbeitung ist geplant?			
a) Erheben/Erfassen			
Direkterhebung beim Betroffenen			
zweckändernde Verwendung vorhandener Daten			
Datenübermittlung durch Dritte			
b) Vorhalten und Nutzung der Daten mittels			
Speicherung			
Organisation			
Ordnen			
Abgleich			
Auslesen			
Anpassung			
Verändern			
Verwenden			
Übermittlung			
Verknüpfen			
...			
c) Veröffentlichung der Forschungsergebnisse (Ergebnisdaten/Erkenntnisse)			
in einem öffentlich zugänglichen Repository			
Sonstiges (bitte benennen)			
d) Aufbewahrung der Daten zwecks Erhaltung und Überprüfbarkeit der Forschungsergebnisse			
Wo werden die Daten gespeichert?			
Definierung der Speicherdauer mit Begründung der Erforderlichkeit			
Darstellung von Regellöschpflichten			
ggfs. Erarbeitung eines Löschkonzeptes			

e) Sekundärnutzung			
für weitere Forschungsvorhaben			
für Promotionsvorhaben			
Entwicklung neuer Gesundheitsprodukte			
Trainieren von KI			
Sonstiges (bitte benennen)			
6. Von wem werden die Daten erhoben?			
Wer ist betroffen? Beschreibung der Kategorien betroffener Personen (z.B. Beschäftigte, Patient*innen, Studierende, Proband*innen...)			
7. Ist eine Pseudonymisierung geplant?			
8. Zu welchem Zeitpunkt werden die Daten pseudonymisiert?			
9. Ist eine Anonymisierung der Daten geplant?			
10. Zu welchem Zeitpunkt werden die Daten anonymisiert?			
11. Weitere technische oder organisatorische Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Personen, z.B.:			
Verschlüsselung pb Daten			
ggfs. Rückgriff auf TOM der Hochschule			
Ist Datentreuhänderschaft möglich?			
...			
...			
...			

8.2 Gemeinsame Verarbeitungen erfassen und skizzieren 2

A. Gemeinsame Anlaufstelle nach Art. 26 Abs. 1 S. 3 DSGVO (optional)

(Anm.: Die Verbundpartner können eine gemeinsame Anlaufstelle für die betroffenen Personen festlegen)

Name
Adresse
Telefon
E-Mail
Web

B. Kurzbeschreibung der Verantwortungsbereiche

Verarbeitung	Verantwortliche*r / Arbeitspaketverantwortliche*r	Im Rahmen der gemeinsamen Verantwortlichkeit verarbeitete personenbezogene Daten im Wege der folgenden Prozesse:	Im Rahmen der gemeinsamen Verantwortlichkeit verarbeitete personenbezogene Daten	Im Rahmen der gemeinsamen Verantwortlichkeit betroffene Personenkategorien
1		<i>z.B. Datenaustausch / Übertragung von Daten zwischen den Plattformen XY und YZ.</i>	- Name, Vorname - Benutzernamen - Technische Personennummer / ID ...	- Studierende - Wiss. Mitarbeiter - ...
2		<i>z.B. Qualitative und quantitative Erhebung einer Bedarfsanalyse von Betroffenen. Die Erfassung erfolgt durch das Online-Umfragetool XYZ.</i>	- Namen, Vornamen - Altersgruppe - Wohnsituation - Diagnosen - Krankheitsverlauf ...	- Bewohner Senioreneinrichtung - ...
3		<i>z.B. Übermittlung von Daten von A an B und zurück.</i>	- Klienten ID / Personen ID - Vitaldaten - Sprache Messdaten ...	- Patienten - ...
...		...	-

C. Bei welchen Verarbeitungen stimmen sich zwei oder mehr Verantwortliche über Zwecke und Mittel ab? (Art. 26 Abs. 1 DSGVO)

Um welche Verarbeitungen geht es?	Verarbeitung 1	Verarbeitung 2	Verarbeitung 3	Verarbeitung ...
<i>Verbundpartner A</i>	X	X	X	
<i>Verbundpartner B</i>	X		X	
<i>Verbundpartner C</i>		X	X	

Verantwortliche:				
Wer sind für diese Verarbeitungen jeweils die gemeinsamen Verantwortlichen?				
<i>Verarbeitung 1</i>	A + B			
<i>Verarbeitung 2</i>	A + C			
<i>Verarbeitung ...</i>	A + B + C			

² Die kursiv eingefügten Inhalte dienen als Anschauungsbeispiele

9. Weiterführende Literaturempfehlungen

Baumann, Paul; Krahn, Philipp; *Rechtliche Rahmenbedingungen des FDM*, Präsentation erstellt im Rahmen des durch das BMBF geförderten Projekts „DataJus“ - IGETeM (TU Dresden), 2020. https://tu-dresden.de/gsw/phil/irget/jfbimd13/ressourcen/dateien/dateien/DataJus/Rechtliche-Rahmenbedingungen-des-FDM_.pdf?lang=de

Baumann, Paul; Krahn, Philipp; Lauber-Rönsberg, Anne; *Entscheidungsbaum: Datenschutzrechtliche Fragestellungen für die Veröffentlichung von Forschungsdaten*, (Stand: 05/2019). <https://tu-dresden.de/gsw/phil/irget/jfbimd13/ressourcen/dateien/dateien/DataJus/Entscheidungsbaum-DataJusPDFAA2.pdf?lang=de>

Bäcker, Matthias; Golla, Sebastian J. (2020): Handreichung Datenschutz. 2. vollständig überarbeitete Auflage, RatSWD Output, No. 8 (6), Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD), Berlin. <https://doi.org/10.17620/02671.50>

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Diskussionspapier: Rechtsgrundlagen im Datenschutz beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Wann und wie dürfen personenbezogene Daten für das Training und die Anwendung von Künstlicher Intelligenz verarbeitet werden?, Version 2.0 vom 17.10.2024. <https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/rechtsgrundlagen-datenschutz-ki/>

Deschler, K., Hübner, A., März, H., Mozygemba, K., Rieger, J., & Sax, U. (2025). Reihe: FAIR-Prinzipien und Datenschutz | Factsheet 2 - Methoden zum FAIRen und datenschutzkonformen Umgang mit personenbezogenen Daten (1.0). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15786905>

Kienbaum, Janna; Fischer, Patryk; Paßmann, Sven. (2023). *Forschungsdatenmanagement bei personenbezogenen Daten – eine Handreichung*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.742852>

Multimedia Kontor Hamburg (2022): Checkliste Datenschutz für Forschungsvorhaben. https://www.hh-datenschutz.de/fileadmin/mustervorlagen/Checkliste_Forschung.pdf

Multimedia Kontor Hamburg (2024): Datenschutz an Hamburger Hochschulen, Einführung in den Datenschutz, Infothek. <https://www.hh-datenschutz.de/infothek.html>

Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD), Forschungsdatenmanagement in kleinen Forschungsprojekten – Eine Handreichung für die Praxis, 2023. <https://hdl.handle.net/10419/272258>

Schier, A., Vettermann, O., Watteler, O., & Sax, U. (2025). Reihe: FAIR-Prinzipien und Datenschutz | Factsheet 3 - Data Linkage: FAIR und datenschutzkonform (1.0). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15786924>

Service-Team Forschungsdaten der LUH/TIB. (2024, Juli 26). Umgang mit personenbezogenen Forschungsdaten. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13305806>

Stiftung Datenschutz, Praxisleitfaden für die Anonymisierung personenbezogener Daten, 2022. https://stiftungdatenschutz.org/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Anonymisierung_personenbezogener_Daten/SDS_Studie_Praxisleitfaden-Anonymisieren-Web_01.pdf

Stoilova, V., Breß, C., Brunner, P., Deschler, K., & Reiser, N. (2025). Reihe: FAIR-Prinzipien und Datenschutz | Factsheet 1 - Einwilligung: FAIR und datenschutzkonform (1.0). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15786777>

Uni Konstanz, KIM (Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum). <https://forschungsdaten.info/themen/rechte-und-pflichten/>